

Галуцько В. В.

*академік Академії адміністративно-правових наук,
доктор юридичних наук, професор,
голова ГО «Академія адміністративно-правових наук»,
професор кафедри адміністративного права, інтелектуальної власності
та цивільно-правових дисциплін,
Київський національний університет інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія»*

Мосьондз С. О.

*доктор юридичних наук, професор,
член ГО «Академія адміністративно-правових наук»,
проректор з навчальної, наукової роботи та якості освіти,
ПВНЗ «Університет сучасних знань»*

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право

Анотація. У цій статті було досліджено формування правового регулювання фінансового контролю в Україні. Метою цієї статті було виявити історико-правові особливості та характерні риси правового регулювання фінансового контролю. Для досягнення мети проведено аналіз законодавчої, теоретичної, наукової та практичної бази джерел у сфері розвитку правового регулювання фінансового контролю.

Для вирішення поставлених у цій статті завдань було використано історико-правовий метод, що дозволив провести дослідження та аналіз джерел та матеріалів у соціально-історичному контексті, а також дослідити генезу становлення правового регулювання фінансового контролю. В даній статті використано порівняльний метод, що дозволило здійснити дослідження правового регулювання фінансового контролю різних країн. Далі, було використано метод систематизації, за допомогою якого було зроблено аналіз та виділення особливостей та закономірностей розвитку правового регулювання фінансового контролю.

Автором було зроблено висновок про відсутність ґрунтовних досліджень у галузі визначення змін в правовому регулюванні фінансового контролю. У результаті порівняння наукової літератури різних країн було відзначено досвід Німеччини, що має тривалу історію фінансового контролю. Результатами дослідження стало визначення того, що українську систему державного фінансового контролю необхідно будувати таким чином, щоб її можна було швидко та ефективно адаптувати до вирішення нових завдань та викликів. Важливо будувати гнучку модель фінансового контролю, що може діяти в умовах сучасних викликів та криз.

Ключові слова: фінансове право, податки, контроль, державні фінанси, рахункова палата.

Annotation. The relevance of this work is determined by the need to study the understanding of the essence and development of legal regulation of financial control in Ukraine. Financial control refers to the development of policies and procedures by an organization to manage its financial resources and operate effectively. This is important for cash flow management, budgeting and preventing any fraud.

This article examined the formation of legal regulation of financial control in Ukraine. The purpose of this article was to reveal the historical and legal features and characteristic features of the legal regulation of financial control. To achieve the goal, an analysis of the legislative, theoretical, scientific and practical base of sources in the field of development of legal regulation of financial control was carried out.

To solve the tasks set in this article, the historical-legal method was used, which made it possible to conduct research and analysis of sources and materials in a socio-historical context, as well as to investigate the genesis of the formation of legal regulation of financial control. In this article, a comparative method was used, which made it possible to carry out a study of the legal regulation of financial control in different countries. Next, the method of systematization was used, with the help of which the analysis and selection of features and regularities of the development of legal regulation of financial control was made.

The author concluded that there is no thorough research in the field of determining changes in the legal regulation of financial control. As a result of the comparison of the scientific literature of different countries, the experience of Germany, which has a long history of financial control, was noted.

The results of the study determined that the Ukrainian system of state financial control must be built in such a way that it can be quickly and effectively adapted to solving new tasks and challenges. It is important to build a flexible model of financial control that can operate in the conditions of modern challenges and crises.

Keywords: financial law, taxes, control, state finances, accounting chamber

Вступ

Актуальність цієї роботи визначається необхідністю дослідження розуміння сутності та розвитку правового регулювання фінансового контролю в Україні. Фінансовий контроль стосується розробки політик і процедур організацією для управління своїми фінансовими ресурсами та ефективної роботи. Це важливо для управління грошовими потоками, складання бюджету та запобігання будь-якому шахрайству. В Україні в стані постійного вдосконалення перебуває система фінансового контролю, яка останнім часом набула ознак радикального реформування. У цих умовах особливої актуальності набуває проблема вдосконалення організаційних засад системи фінансового контролю в Україні.

Відповідно, тему фінансового контролю досліджували наступні вчені: Вахновська О.В., Голуб Ю.О., Гуцаленко Л.В., Дейнеко Є. В., Дікань Л.В., Синюгіна Н.В., Шульга Н.М. та інші вчені правники.

Таким чином, ця стаття є оригінальним дослідженням, що має на меті вивчення правового регулювання фінансового контролю в Україні.

Результати

Фінансовий контроль за своєю економічною сутністю - це комплекс заходів, що здійснюються органами законодавчої та виконавчої влади всіх рівнів, а також спеціально створеними установами для забезпечення законності. Відповідне значення державного фінансового контролю в економіці держави визначається його місцем і роллю в усіх сферах суспільного відтворення: контроль посідає центральне місце в системі управління фінансами і супроводжує процес грошового обігу. З одного боку, це засіб зв'язку між фінансовим плануванням і фінансовим обліком, а з іншого – це передумова для реалізації функцій фінансового аналізу та регулювання. Це дозволяє контролю відігравати інтегруючу роль, недооцінка або ігнорування якої унеможливило управління фінансами та призводить до ліквідації їх системи.

Правові засади фінансового контролю в Україні визначаються Конституцією України, а також Законами України: «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні»,

“Про Рахункову Палату України”, “Про Кабінет Міністрів України”, Податковим Кодексом України, Бюджетним Кодексом України та іншими чинними нормативно-правовими актами.

Стаття 19 Конституції України визначає, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи не зобов’язані діяти лише на підставі, в межах своїх повноважень і в порядку, визначеному Конституцією та законами України.

Відповідно до Закону “Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні” здійснення державного аудиту забезпечує центральний орган виконавчої влади, уповноважений Кабінетом Міністрів України реалізовувати державну політику у сфері державного аудиту.

Відповідно, ефективність створення та використання фінансових ресурсів з метою захисту фінансових інтересів влади, місцевого самоврядування, бізнесу та громадян та для успішного досягнення фінансових цілей [1].

Саме тому, фінансовий контроль є важливою частиною системи управління фінансами. Він включає контроль за дотриманням фінансово-господарського законодавства при формуванні та використанні коштів, оцінку ефективності фінансово-господарської діяльності та доцільності використання коштів.

У загальному вигляді під системою фінансового контролю слід розуміти сукупність елементів організації, функціонування та забезпечення ефективності контролю, яка включає предмет, об’єкт, види, форми, методи, способи, принципи, предмет, методика, технологію тощо [2].

Романів Є.М., Гончарук С.М., Приймак С.В., Даниляк Л.Я. визначають фінансовий контроль як систему відносин з приводу систематичного спостереження, перевірки процесу створення, розподілу і використання фондів фінансових ресурсів на всіх рівнях, яка діє з метою встановлення відхилень від заданих параметрів у вартісному виразі [3].

Як визначають Сисоєва І. М., Добіжа Н. В., система контролю в Україні розвивається інтенсивно, тобто шляхом формування нових органів державного контролю. Різні особливості організації державного фінансового контролю свідчать про необхідність вдосконалення існуючої системи. Загалом, механізм сучасного державного контролю логічно розглядати як інструмент регулювання економічних процесів з метою прийняття обґрунтованих управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності використання державних коштів на суспільні потреби, в тому числі соціальні [4].

Як вказує Хмельков А.В. державний фінансовий контроль є невід’ємною частиною державного управління, але існуючі структурні та інституційні недоліки, які наразі наявні в системі державного фінансового контролю, яка зараз діє в Україні, в основному полягають у: відсутності відповідного окремого кодексу України про фінансовий контроль; несамостійність статусу Головного контрольно-ревізійного управління України; відсутність правового обов’язку щодо функціонування внутрішнього фінансового контролю держави та розмежування між суб’єктами фінансового контролю держави чіткої та обов’язково закріпленої на законодавчому рівні компетенції щодо контрольних заходів створює умови для неширокого та ефективного застосування, що потім призводить до неефективного державного управління економікою та державними фінансами [5].

Якщо розглядати історичний аспект, то варто відмітити досвід Німеччини.

Історія фінансового контролю в Німеччині обертається навколо двох фундаментальних проблем, а саме питань незалежності фінансового контролю та позиції в структурі влади між виконавчою та законодавчою владою [6]. 24 травня 1707 року було створено Вищу рахункову палату Август Сильний заснував перший незалежний вищий орган фінансового контролю в Німеччині. Рескриптом від 24 травня 1707 року з Лейпцига вищий контрольний орган отримав остаточне схвалення перевірки державних фінансів [7].

У 1714 році пруський король Фрідріх Вільгельм I заснував «General-Rechen-Kammer» (пізніше пруську Вищу рахункову палату). Він має діяти як незалежний колегіальний

екзаменаційний орган, незалежний від адміністрації. Його центром спочатку був Берлін. У 1818 р. Генеральна розрахункова палата переїхала до Потсдама. Вона мала перевірити рахунки держбюджету і відзвітувати про результат у так званих зауваженнях. Вона також представила експертні думки та пропозиції щодо адміністративних реформ [8].

В 1734 року курфюрст Фрідріх Август II під впливом міністра кабінету фон Брюля перетворив Вищу рахункову палату на вищий контрольний орган під назвою «Суперінтендантська бухгалтерська депутація». 1842 року король Фрідріх Август II провів фундаментальну реорганізацію влади та розширення обов'язків іспитів. Термін «Oberrechnungsdeputation» був замінений на назву «Oberrechnungskammer». І вже в 1922 року після створення Вільної держави Саксонія згідно зі статтею 48 конституції землі було створено Державне контрольно-ревізійне управління як вищий контрольний орган у Саксонії.

На сьогодні в Німеччині на федеральному рівні діє Федеральна Рахункова палата та ревізійні комісії.

Першою спробою організувати структуру фінансового контролю було створення Інституту дипломованих бухгалтерів. Наприкінці 1891 — на початку 1892 р. відбувся Перший з'їзд бухгалтерів, який вважав найважливішим завданням сформуванню особливу групу досвідчених і надійних осіб, які мали б називатися присяжними бухгалтерами і яким було б доручено перевіряти різні об'єкти, аудит та організація належного ведення бухгалтерського обліку в приватних і державних компаніях і делегування завдань бухгалтерам.

В Україні перехід від соціалізму до капіталізму ставить серйозні проблеми управління фінансами, які ще мають бути вирішені в принципі, не кажучи вже про практику. Одним із сумних наслідків є постійні фінансові потрясіння, коли соціалістичні економіки Радянського Союзу та Східної Європи намагаються реформуватися. Інфляція, відкрита чи придушена, спочатку супроводжує, а потім підриває спроби децентралізації прийняття рішень [9].

На сучасному етапі розвитку національних державних фінансів постає нагальна потреба вдосконалення правових, організаційних, економічних та інформаційних засад державного фінансового контролю. Досягнення цієї мети потребує оновлення існуючої законодавчої бази, створення спеціалізованих веб-ресурсів та інших заходів, спрямованих на підвищення ефективності контролю за накопиченням та витрачанням державних коштів. Запропоновані кроки покликані сприяти переходу на міжнародні принципи державного аудиту, розвитку механізмів державного фінансового контролю, підвищенню ефективності контролю за накопиченням і витрачанням державних коштів [1].

Залежно від учасників, що здійснюють фінансовий контроль, і виду контрольної діяльності виділяють такі види:

1. Державний фінансовий контроль здійснюється органами державної влади та управління. Основним його завданням є забезпечення інтересів держави і суспільства при надходженні та витрачання державних коштів. Від її організації багато в чому залежать режими економічного розвитку держави, рівень добробуту населення, масштаби неформальної економіки та економічної злочинності.
2. Відомчий контроль поширюється лише на компанії та підпорядковані їм органи. Здійснюється контрольно-ревізійними управліннями міністерств і відомств і стосується діяльності залежних від них підприємств, установ і організацій. Останніми роками масштаби відомчого контролю були суттєво скорочені в рамках адміністративної реформи, яка передбачала ліквідацію великої кількості міністерств і появу компаній з новими формами власності.
3. Контроль за публічними (державними) фінансами здійснюють громадські організації.

Державний фінансовий контроль здійснюється органами законодавчої та виконавчої влади України. До системи органів державного фінансового контролю входять: Верховна Рада України,

Міністерство фінансів, Рахункова палата, органи державної контрольно-ревізійної служби, Державне казначейство, Державна податкова служба, Державна митна служба, аудитори [1].

Контроль за додержанням бюджетного законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу здійснює Верховна Рада України.

Рахункова палата України:

- здійснює постійний контроль за виконанням державного бюджету в межах та обсягах, встановлених законом України;
- здійснює контроль за використанням коштів загальнодержавних позабюджетних і позабюджетних фондів, виділених органами виконавчої влади;
- контролює формування, обслуговування та погашення внутрішнього та зовнішнього державного боргу України;
- відповідність затверджених бюджетних асигнувань державного бюджету розпису та виконання бюджетного розкладу;
- контролює ефективність управління Казначейством України коштами державного бюджету, а також використання коштів резервного фонду Кабінету Міністрів України, законність і своєчасність руху цих коштів у Національному банку; України, уповноважених банків і кредитних установ;
- контролює інвестиційну діяльність органів виконавчої влади, виконання рішень Верховної Ради щодо надання Україною кредитів [10].

Важливо, що в сучасних умовах в Україні відбувається радикальне реформування державного фінансового контролю шляхом запровадження державного внутрішнього фінансового контролю та перегляду повноважень суб'єктів контрольної діяльності [9].

Незважаючи на значний прогрес у розвитку державного фінансового контролю в Україні, його загальна ефективність залишається низькою. На сучасному етапі розвитку національних державних фінансів постає нагальна потреба вдосконалення правових, організаційних, економічних та інформаційних засад державного фінансового контролю [11].

Як приклад, в Європейському Союзі фінансовий контроль здійснює Європейська Рахункова палата.

Далі, Європейський суд аудиторів піклується про інтереси платників податків ЄС. Він не має юридичних повноважень, але працює над покращенням управління Європейською Комісією бюджетом ЄС і звітами про фінанси ЄС.

Європейський суд аудиторів:

- аудит доходів і витрат ЄС, щоб перевірити, чи кошти ЄС правильно зібрані, витрачені, досягнуто співвідношення ціни та якості та обліковуються
- перевіряє будь-яку особу чи організацію, яка працює з коштами ЄС, включаючи вибіркові перевірки в установах ЄС (особливо в Комісії), країнах ЄС і країнах, які отримують допомогу ЄС
- записує висновки та рекомендації в аудиторських звітах для Європейської комісії та національних урядів
- повідомляє Європейське бюро по боротьбі з шахрайством про підозри в шахрайстві, корупції чи іншій незаконній діяльності.
- створює щорічний звіт для Європейського парламенту та Ради ЄС, який парламент розглядає перед тим, як прийняти рішення про схвалення того, як Комісія використовує бюджет ЄС
- надає свою експертну думку політикам ЄС щодо того, як можна краще управляти фінансами ЄС і зробити їх більш підзвітними громадянам

Також публікує висновки щодо підготовчого законодавства, яке вплине на управління фінансами ЄС, а також позиційні документи, огляди та спеціальні публікації з питань державних фінансів ЄС [12].

Далі, Фінансовий регламент ЄС є основною точкою відліку для принципів і процедур, що регулюють створення, виконання та контроль бюджету ЄС. Поточні версії Фінансового регламенту застосовуються з 2 серпня 2018 року. Фінансовий регламент переглядається щоразу, коли це виявляється необхідним, і в будь-якому випадку не пізніше ніж за два роки до закінчення кожної багаторічної фінансової рамки. 16 травня 2022 року Комісія запропонувала цілеспрямовані зміни до Фінансового регламенту, щоб узгодити існуючі правила з поточним довгостроковим бюджетом на 2021-2027 роки та ще більше посилити їх з огляду на розробку ще більш прозорого, краще захищеного та гнучкого бюджету. В 2022 році це питання обговорюється Європейським парламентом і державами-членами ЄС у Раді з огляду на її швидке прийняття [13].

Вимоги вступу до Європейського Союзу поставили перед країнами-кандидатами необхідність переглянути свої механізми контролю, пов'язані з використанням державних коштів, і оцінити, наскільки вони забезпечують дотримання принципів доброго врядування, включаючи економію, ефективність та результативність. Під час передвступних переговорів очікується, що країни-кандидати створять і розвинути системи внутрішнього фінансового контролю, щоб підготуватися до всіх викликів, з якими вони зіткнуться, вступаючи до Європейського Союзу та беручи участь у фондах ЄС. Саме від якості налагодженої системи внутрішнього фінансового контролю багато в чому залежить доступність коштів ЄС для однієї країни. Щоб полегшити створення такої системи, Європейська комісія розробила концепцію державного внутрішнього фінансового контролю на основі міжнародних стандартів і передового досвіду країн ЄС [13].

Відповідно, система фінансового контролю має бути цілісною, така система не повинна включати багаторівневу підпорядкованість та ієрархічну замкнутість. Кожна організація повинна вирішувати свої конкретні завдання, мати свої об'єкти перевірки і діяти за єдиними методичними та організаційними принципами. Взаємодія органів системи та узгодженість їх дій забезпечить прозорість руху бюджетних коштів, об'єктивне та повне інформування, а також належний контроль за усуненням порушень та реалізацією пропозицій.

Важливим аспектом організації системи фінансового контролю є перегляд парадигми існування форм фінансового контролю. Існуючі форми включають: перевірку (аудит), державний фінансовий аудит, незалежний аудит, внутрішній фінансовий контроль (внутрішній, відомчий), касовий контроль, бюджетний контроль, контроль якості аудиту, податковий контроль тощо. Деякі з перерахованих форм фінансового контролю потребують більшої уваги через більшу недосконалість організаційних засад. До таких форм належать: внутрішній фінансовий контроль, контроль якості аудиту, податковий контроль. Крім того, всі вдосконалення мають здійснюватися з урахуванням міжнародного досвіду фінансового контролю з огляду на чітку орієнтацію української економіки на вступ до Європейського Союзу [14].

Сучасна система державного фінансового контролю має бути побудована таким чином, щоб її можна було швидко та ефективно адаптувати до вирішення нових завдань. Таким чином, лише комплексна реалізація зазначених у дослідженні заходів забезпечить найкращий ефект від їх впровадження. Зважаючи на це, особливо гострою та актуальною є потреба вдосконалення системи державного фінансового контролю [15].

Таким чином, вважаємо, що вимоги євроінтеграції ставлять перед Україною вимоги перегляду системи органів фінансового контролю та їх функцій.

Висновки

Дослідження дає підстави говорити про формування української системи фінансового контролю під впливом європейської інтеграції України згідно вимог євроінтеграційних процесів. У загальному вигляді під системою управління фінансами слід розуміти сукупність організаційних

елементів, які функціонують і забезпечують ефективність управління. Фінансовий контроль - це комплекс заходів, які здійснюють органи законодавчої та адміністративної влади всіх рівнів, а також органи, спеціально створені для забезпечення законності. На сучасному етапі еволюції національних фінансів України постає нагальна потреба вдосконалення правових, організаційних, економічних та інформаційних основ управління національними фінансами. Побудова гнучкої моделі фінансового менеджменту, яка працює в контексті сучасних викликів і криз, є критично важливою. Таким чином, перспективами подальших досліджень є визначення особливостей правового регулювання фінансового контролю в Україні у порівнянні з досвідом ЄС.

Список використаних джерел

1. Юрій С.І., Стоян В.І., Даневич О.С. Казначейська система: підручник. – 2-ге вид. змін. й доп. – Тернопіль: “Карт – бланш”, 2006. – 818 с.
2. Система фінансового контролю в Україні: сучасний стан організації та перспективи розвитку. Наукове видання. / колектив авторів під загальною редакцією к.е.н., проф. Дікань Л.В.– Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 96 с.
3. Розвиток державного фінансового контролю в Україні : монографія / Є.М. Романів, С.М. Гончарук, С.В. Приймак, Л.Я. Даниляк ; за заг. ред. проф. Романіва Є.М. – Львів : Простір - М, 2015. – 174 с.
4. Сисоєва І. М., Добіжа Н. В. Особливості здійснення державного фінансового контролю в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 18. С. 11–18. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.11
5. Хмельков А. В. Державний фінансовий контроль : Навчальний посібник / А. В. Хмельков. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 549 с.
6. Göke, W., Thörmer, H. (2005). Öffentliche Finanzkontrolle durch Rechnungshöfe. In: Blanke, B., von Bandemer, S., Nullmeier, F., Wewer, G. (eds) Handbuch zur Verwaltungsreform. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-531-90340-8_45
7. Geschichte der Finanzkontrolle in Sachsen URL: <https://www.rechnungshof.sachsen.de/geschichte.html>
8. McKinnon, Ronald I. 1991. "Financial Control in the Transition from Classical Socialism to a Market Economy." *Journal of Economic Perspectives*, 5 (4): 107-122.
9. Novikova, Natalia & Deshko, Lyudmyla & Gurzhi, Anna. (2018). Leading approaches to modernization of state financial control: a case of Ukraine. 10.2991/icseal-18.2018.22.
10. Дейнеко Є. В. Внутрішній контроль в умовах реформування системи державного фінансового контролю в Україні [Електронний ресурс]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Є. В. Дейнеко ; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Х., 2012. - 23 с.
11. European Court of Auditors (ECA) URL: https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/eca_en#:~:text=As%20the%20EU's%20independent%20external,and%20reports%20on%20EU%20finances.
12. EU Financial Regulation URL: https://commission.europa.eu/publications/eu-financial-regulation_en
13. Veledar, Benina; Letica, Maja (2020) : Challenges in Implementing the Concept of Public Internal Financial Controls in the Public Sector of Bosnia and Herzegovina, In: Proceedings of the ENTRENOVA - ENTERPRISE RESEARCH INNOVATION CONFERENCE, Virtual Conference, 10-12 September 2020, IRENET - Society for Advancing Innovation and Research in Economy, Zagreb, Vol. 6, pp. 187-194, <https://proceedings.entrenova.org/entrenova/article/view/322>

14. Система фінансового контролю в Україні: сучасний стан організації та перспективи розвитку. Наукове видання. / колектив авторів під загальною редакцією к.е.н., проф. Дікань Л.В.– Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 96 с.
15. Maksymenko, I., & Melikhova, T. (2017). Accounting and analytical procurement of state financial control and directions of its implementation in Ukraine. *Baltic Journal of Economic Studies*, 3(5), 268-275. <https://doi.org/10.30525/2256-0742/2017-3-5-268-275>